

A construção de identidades sociais: algumas possibilidades. Uma análise do ensino de Língua Inglesa do livro didático *Way to English for Brazilian Learners*, de C. de P. Franco e K. Tavares - 2015, do 6º ano do Ensino Fundamental

Fernanda Luiza Lima^{1,Π}, Neiva Maria Jung^{2,Ξ}

¹Secretaria de Estado da Educação do Paraná, NRE Londrina, 86130.000, Paraná, Brasil.

²Universidade Estadual de Maringá, Departamento de Língua Portuguesa, 87020-900, Maringá, Brasil.

To cite this article:

Fernanda Luiza Lima, Neiva Maria Jung, “A construção de identidades sociais: algumas possibilidades. Uma análise do ensino de Língua Inglesa, do livro didático *Way to English for Brazilian Learners*, de C. de P. Franco e K. Tavares - 2015, do 6º ano do Ensino Fundamental”, *Parana Journal of Science and Education*, Vol. 5, No. 4, 2019, pp. 29-36.

Received: September 9, 2018; **Accepted:** May 20, 2019; **Published:** July 2, 2019.

Abstract

The teaching of English (EL) in many public schools in Paraná, especially in the cities of metropolitan regions, is included in the curriculum of basic education from the 6th year of elementary school, as a required subject. It is also observed that literate practices disregard the social discursive practices that interfere in the construction of discourses. Therefore, this research aimed to analyze the teaching proposals contained in the didactic material of the 6th year of elementary school, used to support the learning of foreign language (LE) in the public school context. Through a documentary analysis of a qualitative research, it was observed a cut of 6-year textbook (DL) of English Language (LI), proposed by the authors of the textbook *Way to English for Brazilian Learners*, by C. de P. Franco and K. Tavares – 2015, in order to verify if sequences didactics are proposed by the literacy, and, to what extent, it favors the construction of the social identities present in the discursive enunciations. The didactics of the observed unit proposes a work of developing linguistic and discursive abilities in a way that favors the use of LI in different situations, directing the students to recognize that texts are representations and social constructions. It is up to the teacher to seek to know better the literate practices and then (re) direct its methodology in order to signify the learning.

Keywords: Teaching, English Language, Literacy, Social Identities.

Resumo

O ensino de língua inglesa em muitas escolas públicas paranaenses, principalmente nos municípios de regiões metropolitanas, insere-se na grade curricular da educação básica a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, como disciplina obrigatória. Observa-se, ainda, que as práticas letradas desconsideram as práticas discursivas sociais que interferem na construção dos discursos. Procurou-se, então, analisar as propostas de ensino contidas no material didático do 6º ano do Ensino Fundamental, utilizado como apoio ao aprendizado de língua estrangeira (LE) no contexto escolar público. Por meio de uma análise documental, de natureza qualitativa, observou-se um recorte do livro didático (LD) de Língua Inglesa (LI) do 6º ano do EF, propostas pelos autores do livro didático *Way to English for Brazilian Learners*, de C. de P. Franco e K. Tavares - 2015, a fim de verificar se as sequências didáticas são propostas pelo viés do letramento, e, em que

^Π E-mail: fernanda_lima_86@hotmail.com

^Ξ E-mail: nmjung@uem.br; neiva.jung@gmail.com

medida, favorece a construção das identidades sociais presentes nas enunciações discursivas. A didática da unidade observada propõe um trabalho de desenvolvimento das habilidades linguísticas e discursivas de modo que favorece o uso da LI em diferentes situações, orientando os alunos a reconhecerem que os textos são representações e construções sociais. Cabe ao professor buscar conhecer melhor as práticas letradas e, então, (re)direcionar sua metodologia de modo a significar a aprendizagem.

Palavras-chave: Ensino, Língua Inglesa, Letramento, Identidades Sociais.

1. Introdução

Além de razões práticas e econômicas, a razão educacional é importante para conceber o aprendizado do inglês, algo positivo haja vista sua função social [1]. A aprendizagem de uma língua estrangeira vai além da aquisição de habilidades linguísticas [2], pois requer outras habilidades, especialmente no que se refere às diversas situações interativas com outras comunidades e outros conhecimentos [3].

O aprendizado de outras línguas é garantido pelo Poder Público, de forma gratuita em instituições públicas, por meio de documentos oficiais elaborados pelo Estado ou Federação – LDB (Leis de Diretrizes e Bases da Educação, BRASIL, 1996) [4, 5] e DCE-LEM (Diretrizes Curriculares Estaduais/ Língua Estrangeira Moderna [3], por exemplo. Dessa forma, como aponta [3], o inglês e o espanhol inserem-se no currículo básico como disciplinas obrigatórias, a partir do 6º ano do E. F. II, ficando a critério da comunidade escolar a opção pelo idioma.

Partindo da premissa de que a língua estrangeira faz parte do contexto social [6], é possível afirmar que ao estudar outra língua o aprendiz pode reconhecer e compreender a diversidade cultural e linguística, e também os benefícios decorrentes para o desenvolvimento da sociedade como um todo [3]. Assim, ao vivenciar as práticas discursivas em língua estrangeira, o aprendiz tem a possibilidade de “construir sentidos, entender o mundo e transformá-lo” [7].

Não há como negar que além do aspecto comunicacional, a língua estrangeira assume um “modo de ação social” [8], em que seu uso extrapola os muros da escola [9]. No entanto, com o passar dos anos, pôde-se notar que o aprendizado de língua estrangeira, em especial o inglês, encontra-se “à deriva” [10], como se tivesse a função de preencher uma lacuna no currículo [11], tornando-se um fator negativo que contribui para o não desenvolvimento das

competências comunicativas necessárias para a efetivação do *discurso como prática social* – conteúdo estruturante contemplado nas Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná, de Língua Estrangeira Moderna [3].

A questão norteadora desta pesquisa surge a partir de reflexões sobre o ensino e o aprendizado de inglês no 6º ano (E.F.II), uma vez que ficou determinado que o ensino de Língua Inglesa só é obrigatório a partir da 5ª série / 6º ano do ensino fundamental [12]. Destaca-se que o ensino de inglês, assim como qualquer outra LE, pauta-se em valores construídos na interação entre os sujeitos [13]. Para a análise, o trabalho segue o viés do letramento [14-16] e da Análise Crítica do Discurso [17]. Vale ressaltar que não se pretende julgar o material utilizado por docentes e discentes, mas verificar se o livro didático do 6º ano do E.F. [18, 19] utilizado como ferramenta pedagógica nas escolas públicas, contribui para um aprendizado em que os alunos se reconheçam como sujeitos sociais, como indivíduos que utilizam a língua inglesa em diversos contextos e situações de uso, em diversas práticas sociais [15].

Situado no âmbito da Linguística Aplicada, por meio de pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico, a respeito do letramento e de sua importância no ensino de LI, e também da análise de um recorte do livro didático (LD) de LI do 6º ano do EF (FRANCO; TAVARES, 2015) [19], este artigo apresenta algumas propostas das [3] que priorizam o ensino de inglês com base no *discurso como prática social*; bem como os conceitos de letramento no ensino de língua inglesa. Em seguida, apresentam-se as implicações da análise do recorte do livro didático de língua inglesa do 6º ano do EF II, com base na perspectiva do letramento, e encerra com as considerações finais, na intenção de contribuir para a melhoria do ensino e a efetivação do aprendizado de LI nas escolas públicas.

2. Metodologia

2.1 O discurso como prática social no ensino de LI

A partir de reflexões sobre o ensino da LE e suas implicações, as DCE–LEM (2008) [3], sustentadas pela pedagogia crítica, estabeleceram propostas que visam resgatar a função social da língua. “No ensino de Língua Estrangeira, a língua, objeto de estudo dessa disciplina, contempla as relações com a cultura, o sujeito e a identidade” [3].

Em (PARANÁ, 2008, p. 56),

“Entende-se que o ensino de Língua Estrangeira deve considerar as relações que podem ser estabelecidas entre a língua estudada e a inclusão social, objetivando o desenvolvimento da consciência do papel das línguas na sociedade e o reconhecimento da diversidade cultural.” [3]

Assim, tais diretrizes contribuem, também, para a formação de sujeitos críticos, por meio do estudo de textos que possibilitam explorar as práticas de leitura, escrita e oralidade, além de incentivar a pesquisa e a reflexão) [3]. Os textos se encontram no meio social de diversas formas, diferentes estilos e composições, por meios também diversos. Isso caracteriza o que (BAKHTIN (1997) [20] denomina de gêneros discursivos, uma vez que os textos podem ser considerados manifestações da língua, e esta quando utilizada efetiva-se em forma de enunciados (orais e escritos). Partindo de tal premissa, as DCE–LEM (2008) [3] concebem os saberes como Conteúdos Estruturantes, “os quais se constituem através da história, são legitimados socialmente [3].

Em (PARANÁ, 2008, p. 61):

“O Conteúdo Estruturante está relacionado com o momento histórico-social. Ao tomar a língua como interação verbal, como espaço de produção de sentidos, buscou-se um conteúdo que atendesse a essa perspectiva. Sendo assim, define-se como Conteúdo Estruturante da Língua Estrangeira Moderna o Discurso como prática social. A língua será tratada de forma dinâmica, por meio de leitura, de oralidade e de escrita que são as práticas que efetivam o discurso.” [3]

Considerando que as competências/habilidades linguísticas necessárias para a efetivação do aprendizado de LE “efetivam o discurso”, cabe aqui, a fim de se obter maior compreensão do tema, citar o conceito de discurso (como prática social) definido por FAIRCLOUGH, (2001) [17], tradução de Izabel Magalhães), o qual denomina “discurso como prática social” a terceira dimensão de sua teoria sobre discurso. O autor discute o conceito de discurso em relação à ideologia e ao poder, situando o discurso em “uma concepção de poder como hegemonia e em uma concepção da evolução das relações de poder como luta hegemônica” [17]. As ideologias são significações da vida cotidiana, da realidade, que se constroem por meio das práticas discursivas, o que permite afirmar e entender o discurso como prática social, como interação. A escola, como uma instituição social, adquire um importante significado no processo de construção da identidade [21], e se o discurso é formado por ideologias [17], não há como pensar no ensino de línguas sem levar em conta práticas que conduzam aos aprendizes interagirem verbalmente ou não, sem perder sua identidade social [15]. Práticas estas que devem dialogar com as esferas da atividade humana e que ocorrem por meio da linguagem [20].

Sendo o discurso o eixo central das discussões até aqui levantadas, propõem-se, a partir de então, refletir sobre as práticas discursivas no viés do letramento. Surgem alguns questionamentos: qual o conceito de letramento no ensino de língua inglesa? Como esse ensino, pautado no discurso como prática social proposto por documento oficial conduz os aprendizes desenvolverem suas competências/habilidades linguísticas e discursivas, percebendo as implicações sociais, históricas e ideológicas presentes num discurso? Esse ensino permite aos estudantes reconhecerem-se como sujeitos sociais?

Esta pesquisa tenta responder tais questões e levantar outras, uma vez que a língua não é estática e seus usuários vivem em constantes transformações, adaptando-a e, muitas vezes, modificando-a a cada situação de uso [22, 23]. Dessa forma, as reflexões se encaminham ao conceito do letramento e suas implicações no ensino de LI.

2.2. O conceito do letramento no ensino de LI

Os documentos oficiais que norteiam o ensino de língua estrangeira na educação básica definem que as práticas pedagógicas devem promover o letramento, ou conforme afirma (SCHLATTER, 2009) [16] a participação em diversas práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita, tanto em língua materna (LM) quanto em LE.

Segundo (SCHLATTER, 2009, p. 12):

“As atividades propostas devem levar em conta o papel da LE na vida do aluno, de forma que ele já se relaciona (ou não) com essa língua e o que essa LE pode dizer em relação a sua língua e cultura maternas. Em última análise, aprender a ler e escrever (e também ouvir e falar) em determinadas situações de comunicação da LE tem como meta ampliar a participação do educando nas práticas sociais em sua língua e em sua cultura, contribuindo para o seu desenvolvimento como cidadão.” [16]

As reflexões em torno do letramento provocam inquietações sobre seu uso e significado, em alguns contextos sobre o próprio conceito. STREET (2014) [15] defende que as consequências sociais do letramento – maiores oportunidades de emprego, mobilidade social etc. – não se considera um problema, mas a forma de transmissão do letramento precisa ser pensada. O mesmo autor descreve as práticas de letramento como diferentes modos de representações dos atos de ler e escrever em diferentes contextos sociais e, portanto, tais práticas são associadas e constitutivas da identidade e pessoalidade. [14]

O letramento escolarizado, segundo (STREET, 2014), [15] se estabeleceu por meio de um vínculo entre letramento e pedagogia. Os alunos eram expostos a práticas letradas não associadas à escola e o letramento ficou associado às noções de ensino e aprendizagem e àquilo que os professores e alunos fazem na escola. A leitura e a escrita, então, só eram práticas que se aprendiam na escola todo o conhecimento adquirido e construído no ambiente doméstico, por exemplo, não era considerada prática letrada. Como afirma o autor, os sujeitos “empregam estratégias discursivas tanto orais quanto letradas enquanto interagem, seja em casa, seja na escola” (STREET, 2014, p. 130) [15]. É possível reafirmar, assim, que as práticas de letramento (ler e escrever) não são aprendidas na instituição de ensino. Antes mesmo dos aprendizes frequentarem o espaço da

escola, já carregam consigo práticas letradas que aprenderam em casa e em outros ambientes sociais.

Pressupõe-se que os estudantes de LE também possuem o conhecimento prévio de leitura e escrita, assim como o tem em LM, uma vez que a cultura brasileira contém traços de outras culturas e, constantemente, a influência cultural de outros países, outras realidades. Entretanto, muitos alunos, no primeiro contato formal com a LI (na escola), por exemplo, afirmam não ter conhecimento da mesma e demonstram certo incômodo quando são expostos ao idioma, principalmente nos atos de ler e escrever. Afirmam conhecer uma palavra ou outra, por terem ouvido em uma música ou na fala de outra pessoa; ou ainda terem lido a palavra na vitrine de uma loja, numa propaganda publicitária. Esse fato evidencia a incompreensão do conceito e o significado de letramento, tanto nas instituições de ensino quanto nos ambientes extraescolares.

Atualmente, os documentos oficiais de LEM apontam para a necessidade de um ensino que valorize o conhecimento prévio dos estudantes e lhes permita vivenciar situações de uso da língua que possam ser significativas, ou seja, que façam parte de suas experiências pessoais e sociais. Entendendo a escola como “o espaço do confronto e diálogo entre os conhecimentos sistematizados e os conhecimentos do cotidiano popular” (PARANÁ, 2008, p. 21) [3], pretende-se, como pode ser observado nas DCE-LEM (2008) [3], que o ensino de línguas proporcione aos aprendizes perceberem o mundo em que vivem, atribuindo sentido ao aprendizado, formando a subjetividade e reconhecendo no uso da língua os diferentes propósitos comunicativos.

As DCE-LEM (2008) [3], priorizam um trabalho pedagógico por meio da abordagem de vários gêneros textuais / discursivos, já que “organizam as falas e se constituem historicamente a partir de novas situações de interação verbal” (p. 63), despertando nos alunos o desenvolvimento de uma prática analítica e crítica. Desse modo, as diretrizes orientam os professores que o trabalho com a leitura e a produção de textos (que é entendida neste artigo como escrita) precisa ser concebido como um processo dialógico ininterrupto. O conhecimento linguístico é condição necessária para que se chegue à compreensão do texto, mas, de acordo com as diretrizes, não é suficiente, pois [...]

[...] o leitor precisa executar um processo ativo de construção de sentidos e também relacionar a informação nova aos saberes já adquiridos: o conhecimento discursivo de sua língua materna, da sua história, de outras leituras utilizadas ao longo de sua vida. (VYGOTSKY, 1989 apud PARANÁ, 2008, p. 65) [3]

Nota-se que a noção de letramento vem ecoando sobre as habilidades de leitura e escrita, que consideram as representações e relações sócio-histórico-culturais e ideológicas. No entanto, como conclui (STREET, 2014) [15], se há a pretensão de entender a natureza e os significados do letramento, há a necessidade de mais pesquisas focadas no letramento na comunidade e “nas implicações ideológicas e não tanto educacionais das práticas comunicativas em que ele se insere” (p. 144). No que tange à LI, entende-se que por meio da língua, as culturas e costumes são representados e a condução do ensino de línguas estrangeiras deve proporcionar aos aprendizes perceberem que as formas linguísticas não assumem sempre o mesmo papel, significado, “mas se flexionam e variam conforme o contexto e a situação em que a prática social de uso da língua ocorre” (PARANÁ, 2008, p. 66) [3]. Confirma-se, portanto, que a compreensão do conceito e do significado do letramento no ensino de LI deve revelar-se em práticas letradas que propiciem aos alunos interagirem discursivamente reconhecendo as diferenças culturais e ideológicas, reconhecendo também sua identidade social.

3. Recorte do LD de LI do 6º ano do EF II, com base na perspectiva do letramento

Tendo em vista que o material didático ofertado pelo Ministério de Educação é concebido como uma ferramenta pedagógica, utilizada por professores e alunos da rede pública de ensino, procurou-se verificar como tal material conduz o aprendizado (neste caso, de LI) e se as atividades elaboradas consideram o desenvolvimento das práticas letradas. É importante ressaltar que não há, aqui, a pretensão de levantar julgamentos ou fazer avaliações, e sim observar as propostas contidas no LD com base na perspectiva do letramento.

O corpus de análise deste artigo é a primeira unidade do LD *Way to English for Brazilian Learners*, de LI, voltado ao 6º ano do Ensino Fundamental II, da editora Ática, de 2015. Os

autores são Claudio de Paiva Franco e Kátia Cristina do Amaral Tavares. A unidade analisada – *Unit 1* – apresenta como título a palavra *Hello*. Os objetivos de aprendizagem são descritos em língua inglesa: *to learn how to use greetings and introduce people; to learn how to use subject pronouns; to learn how to use the affirmative form of the verb to be; to explore motivational posters; to establish connections with History and Geography*. (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 19) [19]

A unidade divide-se em tópicos, os quais são elencados a seguir, acompanhados das descrições explicativas dadas pelos autores – *Warming up* (o qual conduz ao aluno explorar o título da unidade e as imagens de abertura para levantar hipóteses relacionadas ao tema); *Reading* – que se subdivide em *Before Reading*, *Reading*, *Reading for General Comprehension*, *Reading for Detailed Comprehension e Reading for Critical Thinking* (que prepara o aluno para ler o texto principal da unidade, fazer as atividades propostas de compreensão e refletir criticamente sobre o texto); *Vocabulary Study* (conduzindo o aprendiz a estudar o vocabulário de forma sistemática e contextualizada); *Taking it Further* (visando ampliar os conhecimentos do aluno sobre o tema da unidade); *Language in Use* (aprimorando os conhecimentos gramaticais do estudante a partir de situações de uso da língua); *Listening and Speaking* (proporcionando aos alunos participar de atividades de ouvir e falar em inglês, com uso de áudio e com seus colegas); *Writing* (orientando o aluno a escrever um texto a partir da observação de textos que explorou na unidade); *Looking Ahead* (criando possibilidades de debates entre os alunos sobre questões relevantes a respeito do tema da unidade).

A imagem inserida nas páginas de abertura da unidade reflete diversas crianças acenando com um sinal de positivo. As questões que dão início à discussão proposta aparecem escritas em língua materna e referem-se ao uso de cumprimentos e expressões, em inglês, que os alunos utilizaram (se já) para cumprimentar alguém, sejam amigos, familiares, professores. Os gêneros textuais/discursivos que prevalecem na unidade são história em quadrinhos e tirinhas, cujos conteúdos temáticos são cumprimentos e saudações. Há, ainda, o gênero pôster motivacional, que apresenta uma expressão particular da LI, utilizada em cumprimentos, na forma de motivação. As orientações da atividade de

produção textual enfatizam os processos de escrita, revisão e reescrita de um pôster, em que predomine o tema motivação. Na sessão *Looking Ahead*, apresentam-se formas de situação que variam em diferentes culturas, países, regiões e grupos sociais. As questões propostas estão escritas em LM e instiga os alunos a exporem seus conhecimentos sobre o assunto oralmente, de modo que compartilhem as informações com os colegas de classe – não há menção sobre exigência da LI ou da LM na condução da atividade oral. Os tópicos que exigem reflexão e sugerem que os alunos a exponha tanto de forma oral quanto escrita aparecem em LM. Os enunciados que enfatizam a análise linguística estão escritos em inglês.

Com base nos pressupostos do letramento, nota-se que o material aborda procedimentos didáticos que direcionam os alunos a desenvolverem as habilidades de ler, ouvir, escrever e falar em LI. As atividades com base nos gêneros textuais / discursivos possibilitam uma maior facilidade de compreensão por parte dos aprendizes porque os textos se apresentam nas formas verbais e não verbais. Considerando que nessa fase escolar os alunos têm o contato formal com a LI pela primeira vez, é possível afirmar que por meio das imagens, os mesmos podem inferir a temática e/ou assunto do texto sem, necessariamente, recorrer ao entendimento gramatical.

Desde o início da unidade, pressupõe-se que os alunos, ao estudá-la até o início da unidade seguinte, se familiarizem com a temática e reconheçam as práticas de uso da LI. Isso se comprova pelo tema abordar cumprimentos e saudações, elementos que necessitam de interação verbal. As práticas discursivas que envolvem reflexões do tema no meio social e considera as diferenças culturais e linguísticas apresentam-se sugeridas pelos questionamentos em tópicos específicos, como por exemplo, em *Reading for Critical Thinking* (leitura para um pensamento crítico). Na parte destinada à expansão dos conhecimentos (*Looking Ahead*), há sugestões de reflexões sobre diferenças culturais, demonstrando formas diferentes de saudações, em comunidades e grupos sociais diversos – há também neste tópico sugestões de sites que contém leitura e vídeos extras sobre o assunto. As atividades dos demais tópicos abordam questões referentes a compreensão geral e detalhada dos gêneros textuais/discursivos, estudo de vocabulário e análise linguística.

O material observado e analisado possui uma sequência didática permite aos aprendizes desenvolverem as habilidades linguísticas requeridas ao estudar uma LE – leitura, escrita, audição e oralidade. As duas primeiras podem ser consideradas práticas letradas à medida que favorece a formação de um sujeito que ao ler, reconhece o mundo em que vive e interage socialmente por meio, não só da fala, também da escrita. Ao se pensar em LE pode-se cogitar a hipótese do não desenvolvimento efetivo do letramento, ora por se pressupor que a língua carrega consigo traços de uma cultura diferente, ora, em casos específicos, de o acesso à língua ser impossibilitado. No entanto, esta pesquisa reforça o argumento já apresentado de que todos os sujeitos possuem conhecimentos de leitura e escrita que não se limitam ao espaço de uma sala de aula.

Sendo assim, seguem-se as considerações finais, que visam, além de apresentar as conclusões deste estudo, contribuir para futuras pesquisas sobre práticas letradas na área de ensino e aprendizagem de línguas.

4. Análises e Discussões

Este artigo apresentou propostas das DCE-LEM (2008) [3], que priorizam o ensino de línguas estrangeiras pautado no “discurso como prática social”, por meio de estratégias que possibilitem aos alunos tornarem-se sujeitos críticos e reflexivos. Dissertou-se, em seguida, sobre o conceito de letramento, a fim de esclarecer que as habilidades de leitura e escrita não somente devem ser consideradas práticas letradas. Analisou-se um recorte do LD de LI do 6º ano do EF II, distribuído na rede de educação básica pública, com base na perspectiva do letramento. O intuito foi verificar se a condução do ensino, proposto no material, objetiva um aprendizado efetivo e subsidiado com conhecimentos linguísticos, sociopragmáticos, culturais e discursivos [3].

Existem muitas discussões referentes ao ensino de LE, em especial a LI, certamente com o objetivo de orientar as práticas pedagógicas de modo que alcancem o seu alvo: o aprendizado. Destarte, para a efetivação deste, espera-se que a metodologia empregada atue considerando os sujeitos e suas competências, bem como suas experiências de vida. Sabe-se que o uso do material didático não deve nortear as práticas

pedagógicas, mas auxiliá-las. Para tanto, se faz necessário que os professores compreendam a importância de um ensino com base nas perspectivas do letramento. Desse modo, os indivíduos não só conhecem e identificam outra língua, mas usam-na, constituindo-se participante ativo na interação discursiva.

As práticas de letramento evidenciam as relações sociais que os sujeitos mantêm entre si e a forma de apropriação do letramento não depende só de fatores cognitivos, mas sociais. Os gêneros textuais/discursivos confirmam isso, já que enunciam discursos produzidos levando em conta aspectos sócio-histórico-culturais, e concebidos como construções dialógicas.

5. Conclusões

As práticas de letramento não se restringem apenas à esfera pedagógica, mas, também, às atividades sociointeracionais. O LD analisado contribui positivamente para o desenvolvimento das habilidades linguísticas e discursivas, com propostas de atividades que oportunizam a interação e a reflexão. É importante ressaltar que uma unidade analisada inviabiliza qualquer diagnóstico preciso ou avaliação sobre como o letramento é abordado, uma vez que o intuito não era levantar julgamentos em nenhum momento, necessitando, assim, de mais pesquisas e uma análise mais profunda de todo o material. Porém, é possível afirmar que a sequência didática da unidade observada propõe um trabalho de desenvolvimento das habilidades linguísticas e discursivas de modo que favorece o uso da LI em diferentes situações, orientando os alunos a reconhecerem que os textos são representações e construções sociais. Cabe ao professor buscar conhecer melhor as práticas letradas e, então, (re)direcionar sua metodologia de modo a significar a aprendizagem.

Referências

- [1] HOLDEN, Susan. O ensino da língua inglesa nos dias atuais. São Paulo: Special Book Services Livraria, 2009.
- [2] RAMOS, R. C. G.; ROSELLI, B. R. O livro didático e o ensino-aprendizagem de inglês para crianças. In: ROCHA, C. H.; BASSO, E. A. Ensinar e aprender língua estrangeira nas

diferentes idades. São Carlos: Editora Claraluz, 2008.

[3] PARANÁ, Secretaria do Estado da Educação. Diretrizes curriculares de língua estrangeira moderna para a Educação Básica, Curitiba, PR, 2008.

[4] BRASIL, Lei das Diretrizes e bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

[5] _____. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: língua estrangeira. Brasília: MEC/SEF, 1998.

[6] GIMENEZ, T. (org.) Teaching English in context: contextualizando o ensino de inglês. Londrina: UEL, 2006.

[7] JORDÃO, C. M. A língua estrangeira na formação do indivíduo. Curitiba, 2004a. mimeo.

[8] ROCHA, C. H.; BASSO, E. A. Ensinar e aprender língua estrangeira nas diferentes idades. São Carlos: Editora Claraluz, 2008.

[9] VYGOTSKI, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

[10] CELANI, M. A. A. (Org.). Professores e formadores em mudança: relato de um processo de reflexão e transformação da prática docente. Campinas: Mercado de Letras, 2002.

[11] DIAS, M. H. M.; ASSIS-PETERSON, A. A. O inglês na escola pública: vozes de pais e alunos. Polifonia: Cuiabá, v. 12, n. 2, 2006, p. 107-128.

[12] BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais – ensino médio: língua estrangeira. Brasília: MEC/SEF, 1999.

[13] KOCH, I. G. V. Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 2002.

[14] STREET, B. Perspectivas interculturais sobre o letramento. Filol. lingüíst. port., n. 8, p. 465-488, 2007.

[15] STREET, B. Letramentos sociais: Abordagens críticas do letramento no desenvolvimento, na etnografia e na educação. Trad. Marcos Bagno. São Paulo: Parábola editorial, 2014.

[16] SCHLATTER, M. O ensino de leitura em língua estrangeira na escola: uma proposta de

letramento. Calidoscópio. Vol. 7, n. 1, p. 11-23, jan/abr 2009.

[17] FAIRCLOUGH, N. Discurso e mudança social. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001.

[18] BRASIL, Guia Digital do PNL D 2017. Língua Estrangeira Moderna (inglês). Brasília: MEC, 2017. Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/pnld-2017/>. Acesso em: 30 Nov. 2017.

[19] FRANCO, C. de P.; TAVARES, K. do A. Way to English for Brazilian Learners: língua estrangeira moderna: inglês: ensino fundamental II./ Claudio de Paiva Franco, Kátia Cristina do Amaral Tavares. – 1. ed. – São Paulo: Ática, 2015.

[20] BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

[21] CARVALHO, Mauro M. A construção das identidades no espaço escolar. Revista Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, v.20, n1, p.209-227, jan./jun.2012.

[22] GERALDI, J. W. Linguagem e ensino: exercícios de militância e divulgação. Campinas/SP: Mercado de Letras, 1996.

[23] SILVA, P. C. G.; SOUSA, A. P de. Língua e Sociedade: influências mútuas no processo de construção sociocultural. Revista Educação e Emancipação, São Luís, v. 10, n. 3, set/dez.2017.

[24] LIBERALI, F. C. Atividade social nas aulas de língua estrangeira. São Paulo: Moderna, 2009.

[25] SILVA, S. E. C. da. Operações linguísticas e o processo de aquisição da enunciação escrita. Entretextos, Londrina, PR, v. 15, n. 2, p. 193-215, jul./dez. 2015.

[26] RUIZ, E. M. S. D; DIAS, A. V. M. Gramática e Gênero de Discurso: novas perspectivas para o ensino de língua portuguesa. SIGNUM: Estud. Ling., Londrina, PR, n. 19/1, p. 241-266, jun. 2016.

[27] GIRALDELLO, A. P.; TEDESCO, A. L. (Re)pensando o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. Entretextos, Londrina, PR, v. 16, n. 1, p. 25-42, jan./jun. 2016.

[28] COSTA-HÜBES, Terezinha da. (Universidade Estadual do Oeste do Paraná). Por uma concepção sociointeracionista da linguagem: Orientações para o ensino da língua portuguesa. Revista Línguas & Letras. Número Especial –XIX

CELLIP – 1 ° S em. de 2011. Disponível em: <http://e-revista.unioeste.br/index.php/linguaseletras/index>.